

MAHORATDAN KOMILLIK SARI

Ravshan Axmedov

K.Behzod nomidagi MRDI Amaliy bezak san'ati kafedrası” o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996420>

Annotatsiya: muallif maqolada, 2026 yil 18 mart kuni Tasviriy san'at galereyasida “Navroz” bayramiga bag'ishlangan Respublika an'anaviy Respublika, ko'rgazmasida kulolchilik, kashtachilik, nakkoshlik, yog'och oymakorlik, to'qimachilik, zardo'zlik hunarmand, instalyatsiya kabi amaliy san'at ko'rgazmasi doirasida tashkil etilgan kulolchilik ustalari va ularda zamonaviy dizayn bilan bo'g'liq holda, yangi shakliy ko'rinishlar qo'llangan asrlari haqida fikrlar bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: Navro'z, respublika, amaliy san'at, hunarmandchilik, kulolchilik, maktab, sulola, to'qimachilik, kashtachilik, zardo'zlik, milliy, ustoz, shogird, an'ana.

Annotatsiya: в статье автор рассказывает о выставке прикладного искусства Узбекистана о случаю праздника Навруза при сотрудничестве с Ассоциацией «Хунарманд» состоялась выставка «От мастерства к совершенству» мастеров народного прикладного искусства. Выставка объединяет лучших мастеров традиционного прикладного искусства Узбекистана, тех, кто не просто воспроизводит форму, а сохраняет внутреннюю логику ремесла. Их работы – это не стилизация под прошлое и не сувенирная эстетика. Это продолжение живой школы, где знание передается через руки, через материал, через точность движения. И автор статью как мастер керамики он основном выделяет работу мастеров республики по керамике их традиционную и инновационную разработанных о новые дизайне свое мысли излагает.

Ключевые слова: республиканскую, выставка, Навруз, народное прикладное, искусства, керамика, традиционную, вышивка, резьба, золотошвей, мастер, ученик, инновация, дизайн, новая, форма.

Abstract: The author of the article presents his thoughts on the centuries when ceramic masters and new forms were used in them in connection with modern design, organized as part of the exhibition of applied arts such as pottery, embroidery, painting, woodcarving, textiles, goldsmithing, and installations at the exhibition "Republican Traditions" dedicated to the holiday of "Navroz" on March 18, 2026 at the Gallery of Fine Arts.

Keywords: Navruz, republic, applied arts, crafts, pottery, school, dynasty, weaving, embroidery, goldsmithing, national, teacher, student, tradition.

26 yil 18 mart kuni soat 11.00 da O'zbekiston Tasviriy san'at galereyasida Navro'z bayrami munosabati bilan “Hunarmand uyushmasi hamkorligida “Mahoratdan komillik sari” nomli xalq amaliy san'ati ustalarining ko'rgazmasi tashkil etildi.

Mazkur tadbir O'zbekiston respublikasida Navro'z umumxalq bayramini yuksak darajada nishonlash, milliy madaniy merosni asrab-avaylash, hunarmandchilik an'alarini keng targ'ib qilish hamda sohada faoliyat yuritayotgan ustalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tkazildi.

Ko'rgazma O'zbekiston an'anaviy amaliy san'atining yetuk ustalarini birlashtirib, xalq hunarmandchiligining asrlar davomida rivojlanib kelayotgan va shakllangan maktablarining uzluksiz davomiyligini namoyon etadi.

Ekspozitsiyada kulolchilik, to‘qimachilik, naqqoshlik, yog‘och o‘ymakorligi, zargarlik, zardo‘zlik, chitgarlik va kashtachilik kabi an‘anaviy amaliy san‘at yo‘nalishlarida yaratilgan asarlar taqdim etilgan.

Ko‘rgazmada O‘zbekiston an‘anaviy hunarmandchiligini rivojlantirishga katta hissa qo‘shgan mashhur xalq ustalari hamda Badiiy akademiya akademiklari asarlari namoyish etiladi. Ular orasida Akbar Rahimov, Mirzabahrom Abduvahobov, Alisher Narziev, Ismoil Komilov, No‘mon Oblaqulov, Abdullo Narzullaev, Sirojiddin Rahmatullaev, Ahmad Arabov, Baxshillo Jumaev, Sharif Raupov va Abduvahob Karimov kabi ustalar bor.

Ko‘rgazmaning asosiy g‘oyasi – Navro‘zning yangilanish ruhini milliy an‘analarning uzluksizligi bilan bog‘lash, hunarmandchilikni zamonaviy madaniy hayotagi muhim badiiy va madaniy qadriyat sifatida namoyon etishdan iborat. Ekspozitsiya an‘anaviy amaliy san‘atni faqatgina bezak yoki suvenir sifatida emas, balki chuqur bilim, tajriba va mahoratiga asoslangan jonli badiiy madaniyat sifatida ham ko‘rsatishga maqsad qiladi.

Biz tomondan maqolada e‘tibor berib tayorlangan yo‘nalish, bu kulolchilik bo‘lib, ko‘rgazmadagi usta kulollar va ular turli viloyatlar kulollarining sulolaviy davomchilari va ustoz shogird an‘anasini qanday davom ettirishayotganliklari haqida fikr yurifiladi.

Abduvohid Karimov Buxoro viloyatining Kogon shahrida tug‘ilgan. U maktabda o‘qish davridanoq, o‘zbek kulolchilik maktabining xalq ustalaridan saboq olgan.

1998 yilda Abduvohid Respublika badiiy bilim yurtining badiiy keramika bo‘limini tamomlagan. U yerda usta Fozil Mirzaev bo‘lib, u shogirdlarida o‘z xalqi an‘analari va urf-odatlariga hurmat tuyg‘usini tarbiyalagan. 2000-yillar boshida u Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining kulolchilik bo‘limida tahsil olgan.

Muallif XVIII asr Buxoro kulolchiligini qayta tiklashustida ish olib boradi. Ushbu kulol qo‘‘ayotgan uslub bugungi kunda mazkur hudud keramikasiga oid keng tarqalgan rang va ornament qadimgiy tasovvurlardan keskin farq qiladi.

1990 – yillar oxirida Buxoroning qadimiy qismida olib borilgan qurilish ishlari vaqtida Abduvohid turkuaz va olcha rangli o‘simliksimon naqshlar bilan bezatilgan, chinni texnikasida ishlangan hamda shaffof ishqoriy sir bilan ishlangan keramika parchasini topgan. Bu topilma buxorolik ustalar ishqorli sir bilan tayorlash texnikasidan foydalanganligini tasdiqladi.

Ayni shu holatmuallif ishida kech o‘rta asrlarga xos bo‘lgan Buxoroning ko‘k va havo rang sirlil an‘analarini qayta tiklash va ularni zamonaviy texnikada ifodalash yo‘llarini belgilab berdi.

Qadimiy sirlar va keramika yaratish texnologiyalarini qayta tiklash hamda ularni kelajak avlodga etkazish – Buxorolik iste‘dodli kulol Abduvohid Karimov ijodining maqsadlaridan biridir. Mazkur ko‘rgazmada namoishga qo‘yilgan havo ranglardagi turli xil shakllarda yaratilgan ustaning ijod namunalaridan namunalar hisoblanadi.

Navbatdagi kulol Samarqandning mashhur janubiy sharqiy qismida Urgut shahri joylashgan. O‘zbekistonning by go‘zal manzarali xududi va noyob hunarmandchilik turi ravnaq topgan amaliy san‘ati betakror kashtachiligi, matolari va kulolchilik mahsulotlari bilan azaldan mashhur. Urgut kulolchiligida tayorlangan idishlarni ularga mos bezak uslubi orqali oson ajrarish mumkin. Turli shakllardagi kozalar, laganlar va xumlar (suv, don va boshqa mahsulotlarni saqlash uchun mo‘ljallangan katta idishlar) qadimiy chizma naqshlar bilan bezatiladi. Bu naqshlar O‘zbekiston xududidagi antik va o‘rta asrlar kulolchilik namunalari milliy an‘analarga hamohangdir.

Urgut kulolchilik buyumlarining rang-barangligi ham o‘ziga xos: asosan oltinsimon-sariq va yashil ranglar ustunlik qiladi. Ko‘p hollarda yashil sir idishlarning chetidan markazga tomon

oqib tushib go‘yoki yorqin yashil marjinsimon bezak hosil qiladi va grafik naqshlarga o‘ziga xos uyg‘unlik bag‘ishlaydi. Bugungi kun Urgut kulolchilik maktabini Ablaqulovlar sulolasi davom ettirmoqdalar. Numonjon Ablaqulov ettinchi avlod kulol bo‘lib, u hunarni oz otasi, mashhur usta Mahkam Ablaqulovdan o‘rganib uning an‘analarini munosib shogird sifatida davom ettirmoqda. Ablaqulov yaratgan asarlarning o‘ziga xosligi shundaki, u shakl va mazmun uyg‘unligiga alohida e‘tibor qaratadi. Afrasiyobning qadimiy badiiy an‘analarini zamonaviy talqinda ifoda etishga intiladi. Uning kulolchilik buyumlari, ayniqsa, baland bo‘yinli shakllari bilan ajralib turadi. Idishlarning yuqori qismi cho‘ziq va mukammal shaklga keltirilib, nafis naqshlar bilan bezatiladi.

Odilbek Matchonov – Xiva

Usto Odilbek Matchonov-Xorazm kulolchilik san‘atining afsonaviy ustasi Usto Rahimberdi Matchonovning o‘g‘li. Odilbek o‘n yoshidan otasi bilan birga kulol g‘ildiragi yoniga kelib, buyuk hunar sirlarini o‘rgana boshlagan. Yillar davomida, kun sayin u otasidan qadimiy san‘atning nozik jihatarini – loy tayorlashdan tortib, bo‘yoq va sir tayorlash, shuningdek, xorazmcha oq-ko‘k naqshlarning sirli ma‘nosini o‘rganib, ularning ma‘nolarini anglashgacha puxta o‘zlashtirgan va o‘zi keyin mustaqil ijod qila boshlagan. Bugungi kunda usto Odilbek Matchonov o‘z uslubiga ega, betakror va tanilgan ustadir. Uning asarlari beihtiyor insonni ustoz – buyuk otasining ijodiga olib boradi. Shu bilan birga, ular o‘zining alohida ruhi va o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Bu esa ota va o‘g‘il o‘rtasidagi ko‘zga ko‘rinmas, ammo chuqur his etiladigan ijodiy bog‘liklikdan darak beradi.

Usto Odilbek Matchonov, otasi kabi, xorazm kulolchilik maktabining haqiqiy klassigi hisoblanadi. U an‘anaviy kulolchilik qonun – qoidalariga va mayda tafsilotlarigacha amal qiladi va shu bilan birga, an‘anani buzmaganda uni boyitib boradi. Milliy uslubdagi izlanishlar va yangiliklar qanchalik hayratlanarli bo‘lmasin, avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan asl uslubni ehtiyotkorlik bilan saqlab qolish ana shunday ustalar oilasida alohida ehtirom va hayrat uyg‘otadi.

Abdulla Nazrullaev G‘ijduvon kulollari Narzullayevlar sulolasi oltinchi avlod hisoblanadi. Otasi – Ibodullo Nazrullaev vafotidan so‘ng, 1987 yildan boshlagan otasining kulolchilik hunarini davom ettirdi va katta yutuqlarga erishdi. Uning intilishi va tinimsiz mehnati tufayli G‘ijduvon kulolchilik san‘ati an‘analari qayta tiklandi. O‘zbek kulolchilik san‘ati esa jahon miqiyosida shuhrati oshdi. Shuningdek, u G‘ijduvon qadimiyligini va an‘analarini ham qayta tiklashga muvaffaq bo‘ldi. U tomonidan yaratilgan buyumlar mahalliy va horijiy sayyohlar, sah‘at ihlosmandlarida katta qiziqish uyg‘otib, milliy san‘atning yuksak namunasi sifatida yuqori baholanmoqda. U 100 dan ortiq halqaro ko‘rgazma va tanlovlarda muvaffaqiyatli ishtirok etgan va hozirgi kunda ham ko‘rgazmalarda faol qatnashib kelmoqda. A.Nazrullaevning tanlab olingan ijodiy ishlari dunyoning 50 dan ortiq mamlakatlarida, jumladan AQSH, Germaniya, Fransiya, Gretsiya, Yaponiya, Pokiston, Shvetsariya, Avstriya, va boshqa bir qator davlatlarda o‘tkazilgan halqaro ko‘rgazmalarda namoyish etilgan.

A.Nazrullaev talabchan uztos va o‘z ishiga sadoqatli inson sifatida katta hurmat-etiborga ega bo‘lib, o‘zbek kulolchilik maktabining rivojiga munosib hissa qoshib kelmoqda.

Vahobjon Buvayev 1969 yil Namahganning Pop tumanidagi Gurumsaroy qishlog‘ida tugilgan. U oliy bilimni Namangandagi Universitetining badiiy grafika fakultetida amaliy san‘at bo‘limida olgan, Vahobjon Buvayev Gurumsaroy kulolchiligi maktabining culolaviy avlod vakili emas. U kulolchilik sirlarini mashhur G‘urumsaroylik kulol Maqsudali Turobovdan o‘rgandi. Usta asarlarini an‘anaviy texnologiyada ishlaydi: ishqoriy sirdan foydalanadi. Kulol charhdan uni aylantirgan holda foydalanib, charhda, qo‘lda shakllantirishni amalga oshiradi va bo‘yoqlari bilan chizib, badiiy naqshlar bilan bezash usullarini qo‘llaydi. Ustanin yasagan buyumlari – laganlar,

badiyalar, damtovoqlar, va boshqa mayda mahsulotlardan iborat. Vahobjon Buvaevning kulolchilik buyumlari, Gurumsaroy maktabi uchun an’anaviy bo‘lgan oq fon va ko‘k-yashil rang saqlanadi. Uning asrlariga mahobatlilik, qadimiy arhaiklik, badiiy – naqshinlik bezaklarida o‘simlik, nim yorqin rang mahorat bilan qo‘llay olish singdirilganlik xosdir. Usta qo‘llaydigan rang yechimlari yahlitlik, uyg‘unlik va originallik bilan ajralib turadi. Bu esa G‘urumsaroy maktabi badiiy yechimli buyumlar uchun xosdir.

Ismoil Komilov (1961y.t.)Rishton (Farg‘ona viloyati).

Rishtonning qadim kulolchilik an‘analarini davom ettiruvchilardan biri. U Hozirgi zamon ustalarining ko‘pchiligi ustoz deb bilgan usta Ibrohim Komilovning to‘ng‘ich o‘g‘li Ismoil Komilovdir. I.Komilov kulolshilik sirlarini otasidan o‘rgangan va barcha jarayonlarni va usullarini mukammal egallagan.1995 yildan ko‘rgazmalarda ishtirok etib kelmoqda. Asarlar O‘zbekiston badiiy akademiyasi, Badiiy ko‘rgazmalar direksiyasi va O‘zbekiston amaliy san‘at muzeyi to‘plamlarida, O‘zbekiston, Germaniya, Rossiya, Fransiya, Yaponiya va boshqa mamlakatlarning sahaxsiy kolleksiyalarida saqlanadi. 1998 yilda ustaning tashabbusi bilan Rishtonda Ibrohim Komilov ustaxonasida muzey ochildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Mahoratdan komillik sari” nomli halq amaliy san‘ati ko‘rgazmasi.
Press-reviz.18 vart.2026.